

ДАРОМАД ВА ҲАРАЖАТ ҲИСОБЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хасанова Нодира Марифжонова

мустақил изланувчи

Тошкент Кимё

халқаро университети

E-mail: nodira12qw@gmail.com

ORCID: 0009-0006-4249-9673

Аннотация. Мақолада корхоналарда бошқа даромадлар, молиявий фаолиятдан олинган даромадлар, бошқа операциялардан олинган даромад, фаолият тўхталиган вақтдаги фойда каби маълумотлар учун тегишли счётларни киритиш масалалари тадқиқ этилган. Шунингдек, “Ўзбекэнерго” АЖ томонидан маънавий жихатдан эскирган натижада сотилган активлар бўйича олинган фойданинг бухгалтерия ўтказмалари жаҳатлари таҳлил этилган. Олиб борилган тадқиқотлар асосида операция фаолият бўйича харажатлар, бошқа операция зарарлар ва тўхтатилган фаолият билан боғлиқ зарарлар каби счётларни очиш масалалари тадқиқ этилиб, амалий таклифлар берилган.

Калит сўзлар: фойда, зарар, молиявий натижа, даромад, харажат, молиявий ҳисобот, халқаро стандартлар, операция даромад ва харажатлар.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Хасанова Нодира Марифджановна

самостоятельный соискатель

Ташкентский международный

университет Кимё

E-mail: nodira12qw@gmail.com

ORCID: 0009-0006-4249-9673

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы учета доходов на предприятиях, доходов от финансовой деятельности, доходов от прочих операций и прибыли от прекращенной деятельности. Проанализированы особенности отражения в бухгалтерском учете АО «Узбекэнерго» прибыли, полученной от реализации активов в результате их морального старения. На основе проведенного исследования рассмотрены вопросы открытия счетов учета операционных расходов, прочих операционных убытков и убытков от прекращенной деятельности, а также даны практические рекомендации и предложения.

Ключевые слова: прибыль, убыток, финансовый результат, доход, расход, финансовая отчетность, международные стандарты, операционные доходы и расходы.

IMPROVING INCOME AND EXPENSE ACCOUNTING

Khasanova Nodira Marifjonovna

Researcher

Kimyo International

University in Tashkent

E-mail: nodira12qw@gmail.com

ORCID: 0009-0006-4249-9673

Abstract. The article examines the issues of accounting for income at enterprises, income from financial activities, income from other operations and profit from discontinued operations. The features of reflecting in the accounting of JSC "Uzbekenergo" profit received from the sale

of assets as a result of their obsolescence are analyzed. Based on the conducted research, the issues of opening accounts for recording operating expenses, other operating losses and losses from discontinued operations are considered, and practical recommendations and proposals are given.

Keywords: profit, loss, financial result, income, expense, financial statements, international standards, operating income and expenses.

Кириш

Глобаллашув жараёнида корхоналарда молиявий натижалар ҳисоби тўғри ва тизимли йўлга қўйишнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Натижада молиявий натижаларни аниқ ҳисобга олиш корхонанинг молиявий барқарорлигини таъминлаш, инвестициявий жозибадорлигини ошириш ҳамда даромадлар ва харажатлар бўйича ўз вақтида ва аниқ ҳисоботлар тақдим этиш орқали халқаро молия бозорларида ишончли кучайтириш имконини беради. Шу билан бирга, фойда ва зарарлар ҳисобининг шаффофлиги ва халқаро стандартларга мослиги корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш, рискларни бошқариш ва стратегик қарорлар қабул қилишда муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Дунёда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида шакллантирилаётган фойда ёки зарар ва бошқа умумлашган даромадлар тўғрисидаги ахборотни умумлаштириш ва эълон қилишнинг аҳамияти йилдан-йилга ошиб бормоқда. Инвесторлар ва кредиторларнинг талаблари асосида молиявий натижалар ҳисобини халқаро стандартлар асосида ташкил қилиш зарурати юзага келмоқда.

Бугунги иқтисодий рақамлаштириш шароитида ҳар қандай корхонанинг бош мақсади фойда олишга қаратилади. Бу эса, асосан, молиявий ҳолатини белгилаб берувчи молиявий натижасига боғлиқ бўлади. Корхона хўжалик фаолиятининг якуний кўрсаткичи молиявий натижалар билан белгиланади. Демак, ишлаб чиқарувчи корхона бўладими ёки хизматлар (ишлар)ни бажарувчи корхона бўлишидан қатъий назар у юқори фойда олишга ҳаракат қилади.

Адабиётлар шарҳи

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида молиявий ҳисоботларнинг ўзига алоҳида ёндашилади: “Умумий мақсаддаги молиявий ҳисобот (“молиявий ҳисобот” деб аталади) – бу ташкилотдан ўзларининг муайян ахборот эҳтиёжларига жавоб берадиган ҳисобот тайёрлашини талаб этиш имкониятига эга бўлмаган фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларини қондиришга мўлжалланган молиявий ҳисоботдир” [9].

Молиявий натижаларни ҳисобга олиш, корхонанинг молиявий барқарорлигини таъминлаш, инвестициявий жозибадорлигини ошириш ҳамда даромад ва харажатлар бўйича ўз вақтида ва аниқ ҳисоботлар тақдим этиш масалалари мамлакат олимлари И. Очилов, А. Пардаев, Ж. Қурбанбаев, С. Жуманазаров, Р. Пардаева, С. Ташназаров, Н. Ризаев, М. Калоновлар томонидан тадқиқ этилган.

Фойда ёки зарар – бу бошқа умумлашган даромаднинг таркибий қисмларини ҳисобга олмаганда, харажатлар чегирилган даромаднинг умумий суммасидир.

Жами умумлашган даромад – бу давр мобайнидаги операциялар ва бошқа фаолият натижасида хусусий капиталда юзага келадиган ижобий ўзгаришдир. Бундан мулкдорлар билан уларнинг мулкдор сифатида амал қилишидаги операциялардан юзага келадиган ўзгаришлар мустасно.

А. Каримовнинг ёндашувига асосан: “Ялпи даромад – бу корхонанинг асосий фаолиятдан оладиган даромади бўлиб, ушбу ялпи даромад атамаси айланма ва даромад атамаларининг синоними ҳисобланади. Ялпи даромад фақат маҳсулот сотиш эмас, балки корхона учун бошқа корхоналар томонидан тўланган фоизлар, дивидендлар ёки роялти кўринишида ялпи даромад олишлари мумкин” [4].

Молиявий натижа ўзи нима деган савол туғилиши табиий. Бизнинг фикримизча, молиявий натижа – бу корхонанинг маълум бир давридаги фаолиятдан олинган фойда (зарар)дир. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, фойда олиш ҳар қандай корхонанинг асосий мақсади ва мавжудлигининг маъноси ҳисобланади. Молиявий натижа корхонанинг маълум бир вақтдаги ҳолатини ифодалаб, мулкдорлар, молиявий ҳисоботдан потенциал фойдаланувчилар ҳамда инвесторларга бизнес самарадорлигини баҳолаш ва ундан ўз даромадларини ҳисоблаш имконини беради.

Юқоридаги билдириб ўтилган фикр мулоҳазалар ва меъёрий ҳужжатларда келтириб ўтилган атамалардан келиб чиқиб, умумий ҳолда “молиявий натижа” тушунчасига қуйидаги муаллифлик ёндашуви берилди: “Молиявий натижа – корхона фаолиятининг маълум даврдаги фойда ёки зарар сифатида ифодаланган иқтисодий натижа бўлиб, хўжалик фаолиятида олинган ёки амалга оширилган даромад ва харажат ўртасидаги фарқларни ифодалайди”.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲҲС) корхоналарда бухгалтерия ҳисобини тартибга солмайди, балки улардаги молиявий ҳисоботларни шакллантириш қоидаларини белгилайди. Демак, корхоналарда бухгалтерия ҳисоби қандай шаклланганлигидан қатъий назар, барча учун умумий бўлган қоидаларни белгилайди.

Тадқиқот методологияси

Ушбу илмий мақолани ёзишда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишда модификация ёки транзит вазифасини бажариб берувчи даромадлар ва харажатларни ҳисобга олиш бўйича ишчи счётларни киритиш мақсадида мантиқий фикрлаш, таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, тизимли ёндашув, монографик кузатув, иқтисодий таҳлил ҳамда молиявий натижаларни ҳисобга олишдаги бухгалтерия ҳисобининг усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги 4611-сонли “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қароридан бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини халқаро стандартларга (МҲҲС) мувофиқ уйғунлаштириш вазифаси белгилаб берилган эди [1]. Бу эса, ўз навбатида, корхоналарда молиявий натижаларни ҳисобга олувчи даромадлар ва харажатлар счётларини ҳам халқарога мос равишда такомиллаштиришни тақозо этмоқда.

1-жадвал.

Молиявий натижаларнинг харажатлари қисми бўйича таклиф этилаётган счётлар тартиби*

Т/р	Счётлар номи	Белгиси
1.	9300 - “Бошқа даромадлар” счёти: 9311 - “Операцион ижарадан даромад” счёти; 9312 - “Текинга олинган мол-мулк бўйича даромад” счёти; 9313 - “Валюта курси фарқидан даромад” счёти; 9314 - “Кредиторлик қарзни ҳисобдан чиқаришдан даромад” счёти; 9315 - “Давлат субсидияларидан олинган даромад” счёти; 9316 - “Бошқа даромадлар” счёти.	Транзит (Т)
2.	9320 - “Бошқа операциялардан олинган фойда” счёти: 9321 - “Активларни сотишдан олинган фойда” счёти; 9322 - “Номолиявий активлар қадрсизланишини бекор қилишдан олинган фойда” счёти;	Т

	9323 - “Молиявий активлар қадрсизланишини бекор қилишдан олинган фойда” счёти; 9324 - “Активларнинг адолатли қийматини ўзгаришидан олинган фойда” счёти	
3.	9500 -“Молиявий фаолиятдан олинган даромадлар” счёти; 9510 - “Фоизлардан олинган даромад” счёти; 9520 - “Дивидендлардан даромад” счёти; 9530 - “Молиявий ижарадан олинган даромад” счёти; 9540 - “Молиявий воситаларнинг адолатли қийматини ўзгаришдан олинган даромад” счёти; 9550 - “Молиявий фаолиятдан олинган бошқа даромадлар” счёти.	T
4.	9700 -“Тугатилган фаолият билан боғлиқ фойда” счёти; 9711 - “Тугатилган фаолият билан боғлиқ фойда” счёти; 9712 - “Корхона хусусий капиталига киритилган улуши бўйича оладиган фойда” счёти.	T

*Тадқиқотлар натижасида муаллиф ишланмаси.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида олиб борилган тадқиқот натижалари бўйича бошқа даромадлар, молиявий фаолиятдан олинган даромадлар, бошқа операциялардан олинган даромад, фаолият тўхталиган вақтдаги фойда каби маълумотлар учун тегишли счётларни киритиш мақсадга мувофиқдир ва ушбу мақсадда қуйидаги счётларни қўллаш таклифи берилди:

1. 9300 -“Бошқа даромадлар” счёти бўйича:

9311 - “Операцион ижарадан даромад” счёти;

9312 - “Текинга олинган мол-мулк бўйича даромад” счёти;

9313 - “Валюта курси фарқидан даромад” счёти;

9314 - “Кредиторлик қарзни ҳисобдан чиқаришдан даромад” счёти;

9315 - “Давлат субсидияларидан олинган даромад” счёти;

9316 - “Бошқа даромадлар” счёти.

Мазкур счётларнинг амалиётда қўлланилиши ҳусусида тўхталиб ўтадиган бўлсак, масалан, “Қизилқумцемент” АЖ томонидан 2024 йил май ойида 250 млн сўмлик қисқа муддатли ижара бўйича муаомалалар амалга оширилган бўлиб, бу акциядорлик жамияти бухгалтериясида қуйидаги ўтказмалар билан расмийлаштирилади:

- операцион ижара бўйича даромаднинг тан олинишига:

Дебет 4820 - “Ижара бўйича қисқа муддатли дебиторлик қарзлар” (ёки амалдаги “Қисқа муддатли ижара бўйича олинган тўловлар” счёти) – 250 млн сўм.

Кредит 9310 - “Операцион ижарадан даромад” счёти – 250 млн сўм

- операцион ижарадан олинган даромадни якуний молиявий натижага ўтказилиши (солиққа тортиш мақсадида):

Дебет 9310 - “Операцион ижарадан даромад” счёти – 250 млн сўм.

Кредит 9910 - “Ҳисобот даврининг фойда ва зарари” счёти (ёки “Бош ташкилотнинг эгаларига тегишли бўлган давр учун фойда ва зарар” счёти) – 250 млн сўм.

- операцион ижарадан пул маблағининг келиб тушишига:

Дебет 5110 - “Банк ҳисобрақамдаги пул маблағлари” (ёки амалдаги “Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағларини ҳисобга олувчи” счёти) – 250 млн сўм.

Кредит 4820 - “Ижара бўйича қисқа муддатли дебиторлик қарзлар” (ёки амалдаги “Қисқа муддатли ижара бўйича олинган тўловлар” счёти) – 250 млн сўм.

2. 9320 -“Бошқа операциялардан олинган фойда” счёти бўйича қуйидаги счётлар таклиф этилмоқда:

- 9321 - “Активларни сотишдан олинган фойда” счёти;
9322 - “Нолиявий активлар қадрсизланишини бекор қилишдан олинган фойда” счёти;
9323 - “Молиявий активлар қадрсизланишини бекор қилишдан олинган фойда” счёти;
9324 - “Активларнинг адолатли қийматини ўзгаришидан олинган фойда” счёти;
Таклиф этилаётган счётларнинг амалиётда қўлланилиши ҳақида тўхталиб ўтадиган бўлсак, масалан, Тадқиқот объекти бўлган “Ўзбекэнерго” АЖ томонидан 2025 йил июн ойида маънавий жиҳатдан эскирган 122 млн сўм қийматидаги компьютер техника воситалари сотилган. Корхона томонидан қуйидаги бухгалтерия ўтказмалари берилган:
Сотилган активлар бўйича олинган фойда:
Дебет 9210 - “Сотиш учун мўлжалланган узоқ муддатли активлар” (ёки амалдаги “Асосий воситаларни турли сабабларга кўра чиқиб кетиши” счёти) – 122 млн сўм.
Кредит 9321 - “Активларни сотишдан олинган фойда” счёти - 122 млн сўм.
Активларни сотишдан олинган фойдани якуний молиявий натижага ўтказилиши:
Дебет 9321 - “Активларни сотишдан олинган фойда” счёти – 122 млн сўм.
Кредит 9910 - “Ҳисобот даврининг фойда ва зарари” счёти (ёки “Бош ташкилотнинг эгаларига тегишли бўлган давр учун фойда ва зарар” счёти) – 122 млн сўм.
3. 9500 -“Молиявий фаолиятдан олинган даромадлар” счёти бўйича қуйидаги счётлар таклиф этилмоқда:
9510 - “Фоизлардан олинган даромад” счёти;
9520 - “Дивидендлардан даромад” счёти;
9530 - “Молиявий ижарадан олинган даромад” счёти;
9540 - “Молиявий воситаларнинг адолатли қийматини ўзгаришдан олинган даромад” счёти;
9550 - “Молиявий фаолиятдан олинган бошқа даромадлар” счёти.
Ушбу таклиф этилаётган счётларнинг амалиётда қўлланилиши бўйича тадқиқот объекти мисолида кўриб чиқилади. “Ўзбекэнерго” АЖ томонидан бўш турган маблағларини йўналтириш асосида 300 млн сўм фоиз кўринишдаги даромадга эга бўлган. Корхона томонидан қуйидаги бухгалтерия ўтказмалари берилган:
Фоизлардан олинадиган даромадлар:
Дебет 4830 - “Қисқа муддатли фоизлар ва олинадиган бошқа мукофотлар” (ёки “Олинадиган фоизлар” счёти) – 300 млн сўм.
Кредит 9510 - “Фоизлардан олинган даромад” счёти – 300 млн сўм.
Фоиз кўринишидаги даромадларни якуний молиявий натижага ўтказилиши:
Дебет 9510 - “Фоизлардан олинган даромад” счёти – 300 млн сўм.
Кредит 9910 - “Ҳисобот даврининг фойда ва зарари” счёти (ёки “Бош ташкилотнинг эгаларига тегишли бўлган давр учун фойда ва зарар” счёти) – 300 млн сўм.
4. 9700 -“Тугатилган фаолият билан боғлиқ фойда” счёти бўйича қуйидаги счётлар таклиф этилмоқда:
9711 - “Тугатилган фаолият билан боғлиқ фойда” счёти;
9712 - “Корхона хусусий капиталига киритилган улуши бўйича оладиган фойда” счёти.
Ушбу таклиф этилаётган счётларнинг амалиётда қўлланилишини қуйидаги бухгалтерия ўтказмаларида кўриб ўтилади. Агар “Ўзбекэнерго” АЖнинг шўба корхонаси ўз фаолиятини тўхтадаган бўлса, ундаги ўша ҳолатдаги фойдаси якуний молиявий натижага ўтказилади.
- Тўхтатилган фаолият бўйича фойдани якуний молиявий натижага ўтказилиши:
Дебет 9711 - “Тугатилган фаолият билан боғлиқ фойда” счёти – 650 млн сўм.
Кредит 9910 - “Ҳисобот даврининг фойда ва зарари” счёти (ёки “Бош ташкилотнинг эгаларига тегишли бўлган давр учун фойда ва зарар” счёти) – 650 млн сўм.

2-жадвал.

**Молиявий натижаларнинг харажатлари қисми бўйича таклиф этилаётган
счётлар тартиби***

Т/р	Счётлар номи	Белгиси
1.	9410 - “Операцион фаолият харажатлари” счёти; 9411 - “Сотиш билан боғлиқ харажатлар” счёти; 9412 - “Маъмурий харажатлар” счёти; 9413 - “Валюта курсидаги фарқлар бўйича харажатлар” счёти; 9414 - “Бошқа харажатлар” счёти.	Транзит (Т)
2.	9420 - Бошқа операцион зарарлар” счёти; 9421 - “Активларни чиқиб кетишидан зарар” счёти; 9422 - “Номолиявий активларнинг қадрсизланишидан зарар” счёти; 9423 - “Молиявий активларнинг қадрсизланишидан зарар” счёти; 9424 - “Активларнинг адолатли қийматини ўзгаришидан зарар” счёти.	Т
3.	9600 - “Молиявий фаолият бўйича харажатлар” счёти; 9610 - “Фойз тўловлари бўйича харажатлар” счёти; 9620 - “Молиявий ижара тўловлари бўйича харажатлар” счёти; 9630 - “Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар” счёти; 9640 - “Молиявий инструментларнинг адолати қийматини ўзгаришидан зарар” счёти.	Т
4.	9720 - “Тугатилган фаолият бўйича зарар” счёти; 9721 - “Тугатилган фаолият билан боғлиқ йўқотишлар” счёти.	Т
5.	9730 - “Капитал усулида ҳисобга олинган корхонанинг зарарлардаги улуши” счёти; 9731 - “Ассоциация ва қўшма корхоналар зарарлари улуши” счёти	Т
6.	9800 - “Фойда солиғи бўйича харажатлар” счёти бўйича; 9810 - “Фойда солиғи бўйича харажатлар” счёти; 9820 - “Бошқа фойда солиғи бўйича харажатлар” счёти.	Т

*Тадқиқотлар натижасида муаллиф ишланмаси.

Молиявий натижалар, яъни фойда ва зарар ёки бошқа умумлашган ҳисоботни тузишда бошқа харажатлар, яъни операцион харажатлар ҳам муҳим рол ўйнади. Демак ушбу харажатлар билан боғлиқ счётларни ҳам такомиллаштириш лозим бўлади. Олиб борилган тадқиқотлар асосида биз операцион фаолият бўйича харажатлар, бошқа операцион зарарлар ва тўхтатилган фаолият билан боғлиқ зарарлар каби счётларни очиш бўйича амалий таклифлар берилди, жумладан:

1. 9410 - “Операцион фаолият харажатлари” счёти бўйича:
9411 - “Сотиш билан боғлиқ харажатлар” счёти;
9412 - “Маъмурий харажатлар” счёти;
9413 - “Валюта курсидаги фарқлар бўйича харажатлар” счёти;
9414 - “Бошқа харажатлар” счёти.

Тадқиқотлар натижасида таклиф этилаётган счётларнинг амалиётда қўлланилишини қуйидаги бухгалтерия ўтказмаларида кўриб ўтилади. Тадқиқот объекти “Ўзбекэнерго” АЖ томонидан маҳсулотларини сотиш бўйича реклама агентлигига 70,0 млн сўм пул ўтказиб берилган.

- Ҳисобланган ва ўтказиб берилган реклама харажатларига:

Дебет 9411- “Сотиш билан боғлиқ харажатлар” счёти – 70 млн сўм.

Кредит 5110 - “Банк ҳисобрақамдаги пул маблағлари” (ёки амалдаги “Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағларини ҳисобга олувчи” счёти) – 70 млн сўм.

- Реклама харажатларини якуний молиявий натижалар счётига ўтказилиши (сотиш

харажатларини ёпиш):

Дебет 9910 - “Ҳисобот даврининг фойда ва зарари” счёти (ёки “Бош ташкилотнинг эгаларига тегишли бўлган давр учун фойда ва зарар” счёти) – 70 млн сўм

Кредит 9411- “Сотиш билан боғлиқ харажатлар” счёти – 70 млн сўм.

2. 9420 - Бошқа операция зарарлар” счёти бўйича:

9421 - “Активларни чиқиб кетишидан зарар” счёти;

9422 - “Нолиявий активларнинг кадрсизланишидан зарар” счёти;

9423 - “Молиявий активларнинг кадрсизланишидан зарар” счёти;

9424 - “Активларнинг адолатли қийматини ўзгаришидан зарар” счёти.

Олиб борилган тадқиқот бўйича молиявий натижалар счётини такомиллаштириш мақсадида бошқа операция зарарлар счётини амалиётда қўлланилишини қуйидаги ўтказма орқали ифодалаб берилди. Масалан, “Ўзбекэнерго” АЖ омборхона биносини бузишдан 18 млн сўм зарар кўради (омборхона биносини бузишда олинган материаллардан унга қилинган харажатлар ортиб кетган).

Бузиб ташланган эски омборхона биносидан кўрилган зарарларни якуний молиявий натижага ўтказилиши:

Дебет 9910 - “Ҳисобот даврининг фойда ва зарари” счёти (ёки “Бош ташкилотнинг эгаларига тегишли бўлган давр учун фойда ва зарар” счёти) – 18 млн сўм.

Кредит 9421- “Активларни чиқиб кетишидан зарар” счёти – 18 млн сўм (бундан аввал омборхонани бузишда 9421 сёт Дебетланган ва иш ҳақи, ижтимоий солиқлар, амортизация каби сётлар кредитланган).

3. 9600 - “Молиявий фаолият бўйича харажатлар” счёти бўйича:

9610 - “Фоиз тўловлари бўйича харажатлар” счёти;

9620 - “Молиявий ижара тўловлари бўйича харажатлар” счёти;

9630 - “Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар” счёти;

9640 - “Молиявий инструментларнинг адолати қийматини ўзгаришидан зарар” счёти.

Тадқиқотлар натижасида таклиф этилаётган сётларнинг амалиётда қўлланилишини қуйидаги бухгалтерия ўтказмаларида кўриб ўтилади. Тадқиқот объекти “Ўзбекэнерго” АЖ банкдан олган қисқа муддатли кредит бўйича фоизларни ҳисобдан чиқарди ва банкка 100 млн сўм миқдорида фоиз қайтарилган.

Ҳисобланган банк фоизига:

Дебет 9610 - “Фоиз тўловлари бўйича харажатлар” счёти – 100 млн сўм.

Кредит 5110 - “Қисқа муддатли фоизлар ва бошқа тўловлар” (ёки амалдаги “Қисқа муддатли банк кредитлари” сёт) – 100 млн сўм.

- Тўланган банк фоизларини якуний молиявий натижаларга ўтказилиши:

Дебет 9910 - “Ҳисобот даврининг фойда ва зарари” счёти (ёки “Бош ташкилотнинг эгаларига тегишли бўлган давр учун фойда ва зарар” счёти) – 100 млн сўм

Кредит 9610- “Фоиз тўловлари бўйича харажатлар” счёти – 100 млн сўм.

4. 9720 - “Тўхталган фаолият бўйича зарар” счёти бўйича:

9721 - “Тўхтатилган фаолият билан боғлиқ йўқотишлар” счёти.

5. 9730 - “Капитал усулида ҳисобга олинган корxonанинг зарарлардаги улуши” счёти бўйича:

9731 - “Ассоциация ва қўшма корxonалар зарарлари улуши” счёти.

Тадқиқотлар натижасида таклиф этилаётган сётларнинг амалиётда қўлланилишини қуйидаги бухгалтерия ўтказмаларида кўриб ўтилади. Тадқиқот объекти “Ўзбекэнерго” АЖнинг қўшма корxonаси ўз фаолиятини тўхтатиши натижасида зарар кўрилади.

- Қўшма корxonа зарарлари улушини якуний молиявий натижаларга ўтказилиши:

Дебет 9910 - “Ҳисобот даврининг фойда ва зарари” счёти (ёки “Бош ташкилотнинг эгаларига тегишли бўлган давр учун фойда ва зарар” счёти) – 340 млн сўм

Кредит 9731- “Ассоциация ва қўшма корxonалар зарарлари улуши” счёти – 340 млн сўм.

6. 9800 - “Фойда солиғи бўйича харажатлар” счёти бўйича:

9810 - “Фойда солиғи бўйича харажатлар” счёти;

9820 - “Бошқа фойда солиғи бўйича харажатлар” счёти.

Тадқиқотлар натижасида таклиф этилаётган счётларнинг амалиётда қўлланилишини қуйидаги бухгалтерия ўтказмаларида кўриб ўтилади. “Ўзбекэнерго” АЖда ҳисобот даврида 450 млн сўм миқдорида фойда солиғи ҳисобланди.

Ҳисобланган фойда солиғига:

Дебет 9810 - “Фойда солиғи бўйича харажатлар” счёти – 450 млн сўм.

Кредит 6410 - “Фойда солиғи бўйича мажбуриятлар” счёти (амалдаги “Бюджетга солиқ турлари бўйича тўловлар” счёти) – 450 млн сўм.

Ҳисобланган фойда солиғини якуний молиявий натижага ўтказилиши:

Дебет 9910 - “Ҳисобот даврининг фойда ва зарари” счёти (ёки “Бош ташкилотнинг эгаларига тегишли бўлган давр учун фойда ва зарар” счёти) – 450 млн сўм

Кредит 9810 - “Фойда солиғи бўйича харажатлар” счёти – 450 млн сўм.

Хулоса

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни шакллантиришда муҳим маълумотларни ўзида ифодаловчи счётлар даромад ва харажатлар ёки тушум ва таннарх билан боғлиқ счётларни таҳлил этиш асосида қуйидаги хулосаларга келинди:

а) биринчидан, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида счётларни қўллаш. Бунда счётлар режаси ҳақида маълумотлар ёки тушунтиришлар берилмаган. Шу сабабли халқаро стандартларга ўтаётган корхоналар учун молиявий натижалар билан боғлиқ тавсия этилаётган счётлар келгусида халқаро талаблар ва қоидаларни тушунишга имкон беради;

б) иккинчидан, таклиф этилаётган тушум ва таннархни ҳисобга олувчи счётлар кўпчилик корхоналарга, жумладан молиявий ҳисоботларини халқаро стандартларга трансформация қилаётган тадбиркорлик субъектлари учун қулай имкониятларни яратиш мумкин;

с) учинчидан, халқаро стандартлар счётлар режасига эмас, асосан эътиборни молиявий ҳисоботларни тузишга қаратган. Шу туфайли мазкур счётлар ҳисоботларни шаклланишида муҳим манба сифатида баҳоланади;

д) тўртинчидан, бугунги кунда ҳар қандай потенциал инвесторни инвестиция киритмоқчи бўлган корхоанинг фойдаси қизиқтиради, шу нуқтаи назардан молиявий натижаларни шаклланишида таклиф этилаётган счётлар тартиби ишончли ахборотларни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга деб ҳисобланади.

Таклиф этилаётган мазкур счётлар тартиби молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни тузувчи корхоналар учун тавсиявий кўринишга эга бўлиб, корхоналарга молиявий ҳисоботларнинг ишчи жадвалини шакллантириш, бухгалтерия ҳисоби ва халқаро стандартлар асосида ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқишда ишчи счётлар сифатида қўллаш имкониятини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4611-сонли қарори. 2020 йил 24 феврал. – <https://lex.uz/docs/4746047>

2. “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш”. 1-сон Бухгалтерия ҳисоби халқаро стандарти (БҲХС). 2022 йил расмий таржима.

3. 15-сон Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти: Харидорлар билан шартномалар бўйича тушум. Расмий таржима. Т-2022 йил.

4. Каримов А. Бухгалтерия ҳисоби: дарслик. 2-қисм. – Т.: Nihol print, 2021. – 684 б.

5. Karimov A., Kurbanbayev J., Jumanazarov S. Buxgalteriya hisobi: darslik. – Т.:

Iqtisod-moliya, 2019. – 624 б.

6. Пардаев А.Х., Пардаева З.А. Бошқарув ҳисоби: дарслик. – Т.: Иқтисод-Молия.2019. – 556 б.

7. Ташназаров С. Молиявий бухгалтерия ҳисоби: дарслик / Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти – Самарқанд: STEP- SEL МЧЖ, 2023 – 580 б.

8. Очилов И., Ризаев Н., Калонов М. Бухгалтерия ҳисоби: дарслик. – Тошкент: Iqtisod-moliya. 2022. – 272 б.

Электрон ресурс

9. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1051785.